

UOMO CON LUCERNA

HEIMBACH WOLFGANG

(Ovelgonne 1613-15 - post 1678)

INVENTARIO: 251

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEMA

Nel 1783, con il tramite dell'architetto Antonio Asprucci, il principe Marcantonio IV Borghese acquistò per settanta scudi, da Girolamo Rovinelli, "due Quadretti Fiamminghi, uno rappresentante uno Studio d'Avvocato, e l'altro rappresentante un uomo tenente un candeliere acceso in mano in atto di andare a dormire, ambedue dipinti a lume di notte" (*cit.* in Della Pergola 1959a, p. 269)

Il dipinto rappresentante *Uomo con lucerna* corrisponde al secondo citato nella nota di pagamento, mentre il primo, di identiche dimensioni, si riferisce alla tela con *Due uomini nello studio*, anch'esso in collezione ([inv. 257](#)). Le due opere, probabilmente concepite a *pendant*, sono state ricondotte alla mano del pittore tedesco Wolfgang Heimbach nel primo Novecento, dopo essere state riferite erroneamente a Gerrit van Honthorst sulla scorta dell'indicazione presente nell'inventario fidecommissario del 1833, dove compaiono rispettivamente come "Ritratto, ad imitazione, di Gerardo, largo palmi 1, oncie 7; alto palmi 2" e "Quadretto ad imitazione, del Gerardo, largo palmi 1, oncie 7; alto palmi 2". Riguardo la prima voce, si noti che la descrizione del dipinto come "Ritratto" non si addice granchè alla scena raffigurata, tuttavia la vicinanza delle due citazioni e la corrispondenza delle misure non lascia dubbi sull'identificazione dei due quadretti. L'attribuzione a Gerrit van Honthorst viene ripresa sia da Adolfo Venturi (1893, p. 137) che da Giulio Cantalamessa (1912, p. 251). Successivamente Roberto Longhi (1928, p. 200), sulla scorta anche di una comunicazione orale di Stechow, riconduce la coppia di opere a Heimbach, riconoscendo sulla tela con *Due uomini nello studio* il monogramma dell'artista "W.H.B.C.H." e rilevando l'affinità stilistica tra le due. L'assegnazione al pittore tedesco viene accettata e ripresa dalla critica successiva (De Rinaldis 1939, p. 42; Della Pergola 1959b, p. 164; Martin-Méry 1959, p. 41; Morsbach 1999, p. 127; Stefani 2000, p. 359; Herrmann Fiore 2006, p. 84).

I due dipinti furono probabilmente eseguiti intorno al 1645 a Roma, dove Heimbach arrivò in seguito ad un periodo di formazione nei Pasi Bassi. In seguito, nei primi anni Cinquanta, si trasferì in Danimarca dove lavorò come pittore di corte, e nel corso del decennio successivo fece ritorno in patria, rimanendovi fino alla morte.

La coppia di quadretti Borghese è testimonianza della produzione di Heimbach nell'ambito della pittura di genere, a cui il pittore, affetto da sordomutismo, si dedicò prevalentemente insieme alla ritrattistica. L'artista sperimentò più volte l'ambientazione "a lume di notte", la stessa da cui derivava lo pseudonimo di Gherardo delle Notti attribuito a van Honthorst, specialista del genere, elemento che spiega l'attribuzione dei due dipinti a quest'ultimo nell'inventario ottocentesco sopra citato.

L'*Uomo con lucerna* rappresenta un personaggio in primo piano, in piedi al centro della scena, mentre avanza tenendo nella mano sinistra una candela, mentre con l'altra scherma la fiamma per impedire che si spenga. Accanto a lui, leggermente arretrato, si trova un letto a baldacchino, e sullo sfondo, nella parte opposta, compare un secondo ambiente in cui due uomini si trovano intorno ad un camino acceso. Uno dei due è seduto e fuma una lunga pipa, mentre dell'altro si intravede soltanto la silhouette in controluce di fronte alla fiamma accesa, in maniera molto simile all'effetto prodotto dalla mano dell'uomo in primo piano che scherma la candela.

Il dipinto è stato messo in relazione alla *Giovane donna con lucerna* già attribuito a Gerard Dou della Galleria Doria Pamphili, con cui è riscontrabile una vicinanza sia nel soggetto che nel taglio compositivo (Della Pergola, 1959b, *cit.*; sul dipinto si veda Morsbach, *cit.*, p. 128, n. Al 11).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 364.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 404.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 137.
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, in Archivio Galleria Borghese, 1912, n. 251.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200; Göttsche 1935.
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma* ("Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia" XLIII), Roma 1939, p. 42.
- P. Della Pergola, *Un acquisto di opere fiamminghe per la Galleria Borghese*, in "Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome", X, 1959, p. 269 [Della Pergola 1959a].
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 164, n. 236 [Della Pergola 1959b].
- G. Martin-Méry, in *La découverte de la lumière des primitifs aux impressionistes*, catalogo della mostra (Bordeaux, Musée des Beaux-Arts), a cura di G. Martin-Méry, Bordeaux 1959, p. 41, n. 77.
- *Die Nacht*, catalogo della mostra (München, Haus der Kunst 1998 - 1999), a cura di S. Rosenthal, B. Schwenk, Wabern-Bern 1998, p. 442.
- C. Morsbach, *Die Genrebilder von Wolfgang Heimbach (um 1613-nach 1678)*, Oldenburg 1999, pp. 127-128, n. Al 9 (con bibliografia precedente).
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 359, n. 14.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 84.
- *French Dutch and Flemish Caravaggesque Paintings from the Koelliker Collection. Part II*, a cura di W.E. Franits, London 2007, p. 36.

MAN WITH A CANDLE

HEIMBACH WOLFGANG

(Ovelgonne 1613-15 - after 1678)

INVENTORY: 251

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

Through the intermediation of the architect Antonio Asprucci, Prince Marcantonio IV Borghese paid 70 *scudi* to Girolamo Rovinelli for 'two small Flemish paintings, one depicting a solicitor's studio and the other a man who holds a lighted candle in his hand as he prepares to go to bed, both candlelit nocturnal scenes' (quoted in Della Pergola 1959a, p. 269).

The *Man with a Candle* corresponds to the latter work mentioned in the payment receipt, while the former – of the same dimensions – refers to the canvas *Two Men in the Studio*, which likewise forms part of the Borghese Collection (inv. no. 257). Probably conceived as pendants, the two paintings were ascribed to the German artist Wolfgang Heimbach by early 20th-century critics. Indeed scholars had previously made the erroneous attribution to Gerrit van Honthorst, based on the indication in the 1833 *Inventario Fidecommissario*. The entries of this inventory referring to the two works in fact described a 'portrait – an imitation – by Gerardo, 1 span 7 inches wide, 2 spans high' and a 'small painting – an imitation – by Gerardo, 1 span 7 inches wide, 2 spans high'. Although the first item cites a 'portrait', which does not well describe the scene of the canvas in question, the consecutive placement of the two entries and the correspondence of the dimensions make it clear that they refer to the two small paintings under examination.

The attribution to Gerrit van Honthorst was accepted by both Adolfo Venturi (1893, p. 137) and Giulio Cantalamessa (1912, p. 251). Later, however, Roberto Longhi (1928, p. 200) – on the basis of an oral conversation with Stechow – ascribed the pair of works to Heimbach. In particular, he noted the artist's monogram 'W.H.B.C.H.' on the canvas of *Two Men in the Studio* as well as stylistic similarities between the two paintings. The attribution to the German painter was confirmed by subsequent critics (De Rinaldis 1939, p. 42; Della Pergola 1959b, p. 164; Martin-Méry 1959, p. 41; Morsbach 1999, p. 127; Stefani 2000, p. 359; Herrmann Fiore 2006, p. 84).

The two paintings were probably executed around 1645 in Rome, where Heimbach arrived following a period of training in the Low Countries. Later, in the early 1650s, he travelled to Denmark, where he was appointed court painter; in the course of the following decade he returned home, where he remained until his death.

The two Borghese canvases attest to the prevalent character of Heimbach's production: as the artist was deaf and dumb, genre painting was his preferred field, together with portraiture. On several occasions he experimented with candlelit settings, as did Van Honthorst, who was a specialist in this genre and in fact earned the nickname 'Gherardo delle Notti' ('Gerard of the Nights'). It is this circumstance which explains the attribution of the two paintings to him in the 19th-century inventory cited above.

The *Man with a Candle* shows a figure in the foreground standing in the centre of the scene as he moves toward the observer holding a candle in his left hand; with the other he protects the flame lest it should go out. Slightly behind him to his left we note a four-poster bed. In the background on the other side a second room is depicted in which two men are gathered around a lighted fireplace. One of them is seated as he smokes a long pipe, while the other is visible thanks only to his silhouette produced by the flames; this indeed creates an effect similar to that generated by

the hand of the man in the foreground which shields the candle.

The painting has been compared to the *Young Woman with a Candle* in the Galleria Doria Pamphilj, formerly attributed to Gerard Dou, given the similar subjects and compositional approaches of the two works (Della Pergola 1959b, p. 164; on the latter painting, see Morsbach 1999, p. 128, n. Al 11).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 364.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 404.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 137.
- G. Cantalamessa, *Note manoscritte al Catalogo di A. Venturi del 1893*, in Archivio Galleria Borghese, 1912, n. 251.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200; Göttsche 1935.
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma* ("Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia" XLIII), Roma 1939, p. 42.
- P. Della Pergola, *Un acquisto di opere fiamminghe per la Galleria Borghese*, in "Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome", X, 1959, p. 269 [Della Pergola 1959a].
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 164, n. 236 [Della Pergola 1959b].
- G. Martin-Méry, in *La découverte de la lumière des primitifs aux impressionistes*, catalogo della mostra (Bordeaux, Musée des Beaux-Arts), a cura di G. Martin-Méry, Bordeaux 1959, p. 41, n. 77.
- *Die Nacht*, catalogo della mostra (München, Haus der Kunst 1998 - 1999), a cura di S. Rosenthal, B. Schwenk, Wabern-Bern 1998, p. 442.
- C. Morsbach, *Die Genrebilder von Wolfgang Heimbach (um 1613-nach 1678)*, Oldenburg 1999, pp. 127-128, n. Al 9 (con bibliografia precedente).
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 359, n. 14.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 84.
- *French Dutch and Flemish Caravaggesque Paintings from the Koelliker Collection. Part II*, a cura di W.E. Franits, London 2007, p. 36.

